

ШОЛИНИНГ ФУЗАРИОЗ КАСАЛЛИГИНИНГ ДОН ҲОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ

Хайтбаева Нодира Сейтжановна

Ўсимликлар карантини ва ҳимояси илмий тадқиқот институти

Катта илмий ходими

Аннотация: Ушбу мақолада шолининг фузариоз касаллигининг зарари натижасида дон ҳосилдорлигининг камайиши бўйича маълумотлар келтирилган. Тадқиқотларда Республиканинг Сурхондарё ва Сирдарё вилоятлари шароитида экилган шоли навларининг фузариоз касаллиги билан касалланган битта рўвакда ҳосил бўлган донлар сони, соғлом рўвакда ҳосил бўлган донлар сони ва уларнинг оғирлиги ўлчаб тоққослаб ўрганилган.

Калит сўзлар: шоли, фузариоз, касаллик, рўвак, *Fusarium graminearum*, *F.incarnatum*, *F.culmorum*.

Кириш

Шоли энг қимматли, серҳосил донли экини бўлиб, ундан барқарор, сифатли ҳосил олишни чекловчи омилларидан бири зараркунандалар ва касалликлардир. Айниқса сўнги йилларда фузариоз касаллиги шолининг жиддий касалликлари қаторига кириб ҳосилдорликнинг камайишига олиб келмоқда. Биз тўплаган адабиёт манбаларида шоли экинида *Fusarium* туркумининг 40 тадан кўп турлари касаллик кўзғатиши хабар қилинган. Ушбу турларнинг аксарияти буғдойда ва бошқа ғалла экинларида кучли ёки заиф патогенлар сифатида учрайди.

Гуруч донининг 7-8 % оқсилдан иборат. Яна гуручдаги ижобий омиллардан бири унда бошқа дон маҳсулотларидан фарқли ўлароқ глютен деб аталувчи инсонда аллергия реакция чақирувчи ўсимлик оқсилининг йўқлигидир. Бундан ташқари унинг таркибида мия фаолиятининг активлаштирувчи модда летситин, ичак йўллари фаолиятини тикловчи –

олигосахарид ва қон босимини бир хил ушлаб туришга ёрдам берувчи гамма-аминоёғ кислотаси бор. Гуручда калий моддаси кўп, бу минерал бошқа озиқ-овқат маҳсулотлари билан қўшилиб организмга кириб келадиган тузларнинг таъсирини зарарсизлантиради.

Шунинг учун ҳам шоли етиштириш ва ундан юқори ва сифатли маҳсулот олиш учун, зарарли организмлардан химоя қилиш асосий тадбирлардан бири ҳисобланади. Шоли уруғи экилгандан кейин то пишиб етилгунча бир қанча касалликлар билан касалланиши ва ушбу касалликлар ҳосилдорликнинг камайишига олиб келади. Шолида асосан униб чиқиш даврида фузариоз касаллиги катта зарар етказди. Шоли униб чиқиш даврида фузариоз касаллиги билан касалланганда кўчатлар сарғайиб сўлишни бошлайди. Фузариоз билан кучли зарарланган шоли кўчатлари қуриб тўлалигача нобуд бўлади. Вегетация даврида шолининг тупланиш фазасида фузариоз касаллиги билан касалланганда ўсимликнинг ён илдизлари чириб кетиши ҳисобига битта уруғдан битта поя ва рўвак ҳосил қилади. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики шолида фузариоз касаллиги пишиш даври олдидан намаён бўлганда, касалланган ўсимликлар вегетация охирига етмасдан қуриб қолади. Бу ҳолат шоли далаларида яққол кўзга ташланади. Чунки соғлом ўсимликлар ўзининг яшил ҳолатида турган бўлса фузариоз билан касалланган ўсимликлар ўчоқ ҳосил қилиб қуриб қолган ҳолатларини кўришимиз мумкин. Фузариоз билан касалланган шоли дони (гуруч) майда бўлади ва тез майдаланиб кетади.

Фузариоз касаллиги билан касалланган рўваклар тўлиқ пишиб етилмасдан қуриб қолиши ҳисобига яримта бошоқ ҳосил қилади, ҳосил бўлган донлар эса пуч бўлиб қолади (1-расм).

1-расм. Ушбу расмда фузариоз билан касалланган рўваклар ва унда ҳосил бўлган донлар кўрсатилган

Ушбу расмларда шолининг пишиб етилиш даврида фузариоз касаллиги билан зарарланган ўсимликлар ва улардан олинган намуналар кўрсатилган. Тажрибада шоли навларида фузариоз билан касалланган ва соғлом ўсимликдаги донлар сони ва оғирлиги тоққослаб ўрганилди. Ушбу тажрибада шолида фузариоз касаллигининг зарари туфайли ҳосилдорликнинг кескин камайиб кетишини кўришимиз мумкин. Касалликка қарши кураш ўз вақтида олиб борилмаса ҳосилдорликнинг камайишига, дон сифатининг бузилишига олиб келади. Фузариоз касаллигининг олидини олишда сифатли уруғлик материаллари ва экиш муддатларини тўғри белгилаш ва экиш муҳим тадбирлардан бири ҳисобланади.

1-жадвал

Шолининг фузариоз касаллигининг дон ҳосилдорлигига таъсири (Сурхондарё, Сирдарё вилоятлари, 2021-2023й)

Т.р	Шоли навлари	Жами тахлил қилинган ўсимлик	Соғлом ўсимликларда ҳосил бўлган рўваклар ўртача	Фузариоз билан касалланган рўвакдаги донлар сони ўртача	Ҳосилни камайиши % да
1	Садаф	10	63	31	49,2
2	Лазурний	10	58	23	39,6
3	Нукус	10	51	18	35,2
			356	157	43,6

Жадвалдаги малумотларда тахлил қилинган жами 6 та шоли навидан, 60 та ўсимликда, соғлом ўсимликларда ҳосил бўлган рўваклар ўртача **356** тани, фузариоз билан касалланган ўсимликларда ҳосил бўлган рўваклар сони **157** тани, касаллик туфайли ҳосилнинг камайиши **43,6 %** ни ташкил қилди. Ушбу жадвалдаги маълумотлардан кўришимиз мумкин фузариоз касаллиги шоли учун хавфли касалликлар қаторига киради. Касалликка қарши кураш ўз вақтида олиб борилмаса ҳосилдорликнинг камайишига, дон сифатининг бузилишига олиб келади.

Фойдаланган адабиётлар рўйхати:

Абрамов И.Н. Болезни сельскохозяйственных растений Дальнего Востока. Хабаровск, 1938, 292 с

Аблова И.Б. Принципы и методы создания сортов пшеницы, устойчивых к болезням (на примере фузариоза колоса) и их роль в становлении агросистем. Автореф. докт. дис. – Краснодар, 2008, 49 с.

Берестецкий О.А. Изучение фитотоксических свойств грибов// Методы экспериментальной микологии. Киев: Наукова думка. 1973. С. 165-175.

Билай В.И. 1965. Биологические активные вещества микроскопических

грибов. Киев: Наукова думка. 1965. 266 с.

Билай В.И, Брюхина И.П, Богомолова Л.А., Элланская И.А. Исследования по физиологии фузариев // Метаболиты почвенных микроорганизмов. Киев:Наукова думка. 1971. С. 3-42 .

Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). — 5-е изд., доп. и перераб.—М.: Агропромиздат, 1985. — 351 с, ил. —(Учебники и учеб. пособия для высш. учеб. заведений).

Ergashev M.A., Tellyayev R.SH., Sattarov M.A., Qodirov B.G., Qalandarov B.I., Otamirzayev N.G’ 100 ta kitob toplami Sholi yetishtitish Toshkent 2021 y. Nashriyot uyi “Tasvir “Colorpack” MCHJ 29-30 betlar